

Қосимова Яшнахон Баракахожоевна

Андижон Давлат Университети

Факультетлараро чет тиллар кафедраси ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5892609>

ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРДА МИЛЛИЙ РЕАЛИЯЛАРНИНГ БЕРИЛИШИ

Аннотация: Ушбу мақолада фразеологик бирликларнинг қандай сўзлар орқали кўчма маъно ҳосил қила олиши, уларнинг маъно хусусиятларини диний реалияларда берилиши, уларнинг асл маъноси, гапдаги ўрни, ўзига хос хусусияти, гапни ташкил қилишдаги кучи ва аҳамиятини тадқиқ этувчи қатор омиллар кузатишган.

Жамият ҳаётида содир бўладиган тарихий ва иқтисодий ўзгаришлар инсонлар турмуш тарзига, дунёқарашига, онг ва тафаккурига у ёки бу даражада таъсир кўрсатиши табиий.

Хусусан, ҳозирда фразеологик бирликлар ва уларнинг маъноси, гапдаги ўрни, гапни ташкил қиладиган кучи, аҳамиятини тадқиқ этувчи қатор ишлар майдонга келди ва келмоқда.

Фразеологизмларнинг семантик таҳлил қилиниши ушбу диний реалияларнинг қандай сўзлар орқали кўчма маъно ҳосил қила олиши, уларнинг маъно хусусиятларини яққол тасаввур қилиш, ўрганиш имконини беради.

Лисоний материаллар таҳлили шуни кўрсатадики, улар миллий маданиятнинг ўзига хос гайрилисоний омиллари, яъни фалсафий қарашлар, урф одатлар, диний эътиқод, адабий анъана билан йўғрилганини гувоҳи буламиз.

Калит сўзлар: Фразеологизмлар таҳлили, ижтимоий турмуш, тилшунослик, фразеологик бирликлар, семантик ва Лисоний материаллар таҳлили.

Кейинги йилларда тилшунослик тилни ўз ички хоссаларидангина иборат бўлган ҳодиса деб эмас, балки инсонларнинг ижтимоий турмуш тарзининг бир бўлаги, уларнинг фаолияти, яшаш тарзи, тушунчалари, жамоа бўлиб ишлаши ва дунёни билишдаги воситаси деб талқин этилмоқда. Жамият ҳаётида содир бўладиган тарихий ва иқтисодий ўзгаришлар инсонлар турмуш тарзига, дунёқарашига, онг ва тафаккурига у ёки бу даражада таъсир кўрсатиши табиий.

Хусусан, ҳозирда фразеологик бирликлар ва уларнинг маъноси, гапдаги ўрни, гапни ташкил қиладиган кучи, аҳамиятини тадқиқ этувчи қатор ишлар майдонга келди ва келмоқда.

Айрим сўзлар маълум даврларда бор бўлган, айрим нарса –ҳодисалар жамият тараққиётининг кейинги босқичларида йўқ бўлиши, маъно жихатдан тушунарсиз бўлиши ўтмишга айланиши мумкин. Воқеа-ҳодисалар рўй берган замон ва маконда

туриб уларнинг моҳиятини тўла англаб етиш, ҳолисона баҳо бериш мушкул муаммо саналади.

Инсон бир воқеликнинг моҳиятини англаш учун унинг замон ва маконига қайтиб, содир бўлаётган воқеа ҳодисани воқеликдан қидириши лозим.

Масалан: Сулаймон ўлди, 21 девлар қутилди-қаттиққўлли киши кетиб, ҳамма истаган ишини қила олишга, ўзбошимчаликка йўл очилган ҳолларда ишлатилади.(ЎТИЛ. 217)

Ҳозирги кунда ушбу фраземани ёшлар тўлиқ тушуна олмасликлари мумкин. Чунки ушбу иборани маъноси дин тарихи манбаларига асосланган бўлиб, асотирларга кўра, Сулаймон пайғамбар девларни бандга солиб кўйган, Сулаймоннинг вафотидан сўнг улар эркин нафас олишган. Ҳозирги кунга талқин қилинганида, қаттиққўл бошлиқ кетиб, ўрнига бошқаси раҳбарлик қилганида, ходимларга нисбатан шу фраземани айтилганини гувоҳи бўламиз баъзида.

Бирор тилнинг фразеологик қатламини тушуниш учун шу тилни билишни ўзи кифоя қилмайди. Бунинг учун шу тил эгаси бўлган халқнинг тарихини, урф-одатларини чуқурроқ билиш, ўрганиш лозим.

Масалан: Бандаликни бажо келтирмоқ-қазо қилмоқ, вафот этмоқ, ўлмоқ (УТИЛ 78). Банда сўзи худо яратган ва бутун ихтиёри, тақдири унинг амрида бўлган одам, худонинг қули (ЎТИЛ 78).

Демак, худонинг ихтиёри билан –бажо келтирмоқ, ҳаёти паёнига етган, ўлган каби семаларни ўз ичига олади. Ушбу ибора бадий услубга хос бўлиб, асосан катта ёшдаги кишилар ва дин пешволари нутқида кўпроқ ишлатилади.

Дилини намозшом қилмоқ-дилини қоронғу қилмоқ, қаттиқ хафа қилмоқ, ранжитмоқ (ЎТИЛ, 493).

Халқимизда диний қадриятлар устувордир. Намозшом-кечки пайт кун ботиши билан ўқиладиган намоз, беш вақт намознинг тўртинчиси, бу давр кун ботиши, қоронғу тушаётган пайтга тўғри келади. Қоронғу эса, рамзий маънода салбий руҳиятни, ҳолатни билдиради. Шунга кўра номозшом сўзидаги қоронғу семаси кайфиятни бузмоқ, ёмон кайфият ҳосил қилмоқ маъноларини билдириб келмоқда.

Олишда-бисмилло(х), беришда-астағфирулло-қарз олишни яхши кўрадиган, аммо қайтаришни ёмон кўрадиган одамга нисбатан ишлатилади. (ЎТИЛ, 120)

Бисмилло(х) –Қуръон суралари ва умуман қадимги китоблар, ҳужжатлар, бисмилло(х) дан бошланиши тарихий манбаларда берилган, яъни сўзнинг бошида ишлатилиши ҳаммадан аввал, олдин маъноларини ўз ичига олади. Астағфирулло –ғазабни, аччиқланишни билдиради.

Масалан:-Астағфируллоҳ...унинг қувланишига ҳам Ҳомид сабаб бўлгон. Ҳомиднинг ёмонлигига сиз сабаб бўлгансиз...(А.Қодирий Ўтган кунлар 393 б)

Айрим манбаъларда фразеологик бирикмани муболага санътига ҳам тенглаштирилади.

А.Ҳожиахмедовнинг таърифига кўра муболаға: «араб тилида» «катталаштириш» кучайтириш маъносини билдириб, адабий асарда тасвирланаётган санъатдир.- деб таъкидлайди.

Маълумки ҳеч қандай нарса наъмуна (тасаввур) кучидек самарали таъсир кўрсата олмайди. Наъмуна тақлид учун асосий манбаа ролини ўйнайди. Шундай экан диний реалияларда динимизда берилаётган иш ҳаракатлар тақлид сифатида сўзнинг таъсирчанлигини оширади.

Масалан: Ҳомид кўлини олиб «сўз ҳам бир, худо ҳам бир» жавобини берди (А.Қодирий Ўтган кунлар (215 б). Бу ерда қахрамон ўз сўзини уддасида чиқишини, худонинг бирлиги билан тақлид қилмоқда.

Маълумки топишмоқларнинг айрим усуллари фразеологизмларнинг тадқиқига ўхшаш жиҳатлари бор.

Масалан: Ю.И.Левиннинг ишида топишмоқлар таҳлили кўчим сифатида муҳокама қилинади: жумбоқли объект-унинг бевосита тўлиқ тасвири – трансформацион таъсири (бир шаклдан иккинчи шаклга ўтиши)га эгадир.

Фразеологизмлар таҳлили ҳам худди шундай кўчим сифатида муҳокама қилинади.

Масалан: Ҳомид -«деворнинг ҳам қулоғи бор акаси». (А.Қодирий Ўтган кунлар асари218)

Бу ерда объект девор бўлса унинг бевосита тўлиқ тасвири-трансформацион таъсирга ўтиб, маъно ҳосил қилади яъни, девор кимдир деган маънода бир шаклдан иккинчи маънога кўчиши орқали гапнинг образли ҳолатда таъсирчанлигини ошириб келмоқда.

Фразеологизмларнинг семантик таҳлил қилиниши ушбу диний реалияларнинг қандай сўзлар орқали кўчма маъно ҳосил қила олиши, уларнинг маъно хусусиятларини яққол тасаввур қилиш, ўрганиш имконини беради.

Лисоний материаллар таҳлили шуни кўрсатадики, улар миллий маданиятнинг ўзига хос ғайри инсоний омиллари, яъни фалсафий қарашлар, урф–одатлар, диний эътиқод, адабий анъана билан йўғрилган.

Тил ва нутқнинг диалектик муносабатида сўз етакчи ўринни эгаллайди. Чунки ҳар бир сўз турли белги ва хусусиятларнинг бирлигидан иборат муаян маънавий қирра ва томон, имкониятларга эга, алоҳида бирлик сифатида микросистемани ҳосил қилади. Тил ва нутқ бирлиги бўлган сўзнинг энг муҳим томони унинг муаян предмет, воқеа-ҳодиса, жараён кабиларни ифодаловчи мантиқий жиҳати, яъни унинг маъно томонидир. Шунга кўра, ўзбек тилшунослигида сўзга, сўз маъносига, уни тадқиқ этишга эътибор анча кучайди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, фразеологик бирликларнинг қандай сўзлар орқали кўчма маъно ҳосил қила олиши, уларнинг маъно хусусиятларини диний реалияларда берилиши, уларнинг асл маъноси, гаптаги ўрни, ўзига хос хусусияти,

гапни ташкил қилишдагилишдаги кучи ва аҳамиятини тадқиқ этувчи қатор омиллар кузатишган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати Тошкент. 1978 й
2. Левин. И.Ю. «Семантическая структура загадки/Паремсологический сборник» 1986 Пословицазагадки структура. (структура смысл, текст) М. 1978 г
3. А. Қодирий. «Ўтган кунлар» Тошкент. Янгиаср авлоди. 2011 й
4. Ҳожиахмедов. А «Шеър санъатларини биласизми?» Шарқ. 2001 й